

BO‘LAJAK O‘QITUVCHILARDA MILLIIY DUNYOQARASHNI RIVOJLANTIRISH MUAMMOSI

Parpiyeva Malika Mominovna

TAFU “Pedagogika” kafedrasi dotsenti, p.f.f.d (PhD)

Zamonaviy globalizatsiya jarayonlarida milliy qadriyatlarining saqlanishi va rivojlanishi o‘z millatining madaniy merosini anglash, milliy ruhni saqlash bilan chambarchas bog‘liq. Shu bois, pedagogika sohasida milliy dunyoqarashni shakllantirish va rivojlantirish muammosi keng qamrovli tadqiqot obyekti sifatida qaralmoqda.

Tadqiqot tarixiga nazar tashlansa, milliy dunyoqarash masalasi bosqichma-bosqich o‘rganilib, uning mazmuni, shakllanish omillari, rivojlanish usullari aniqlangan. Dastlabki bosqichda milliy dunyoqarash tushunchasi va uning nazariy asoslari o‘rganilgan bo‘lsa, keyingi davrda pedagogik texnologiyalar yordamida uning amaliy rivojlanish usullari izlanmoqda.

Ushbu tadqiqot tadriji quyidagi asosiy bosqichlarni o‘z ichiga oladi:

1. Nazariy asoslarni ishlab chiqish: Milliy dunyoqarash tushunchasining pedagogik va falsafiy ta’riflari, uning shakllanish mexanizmlari o‘rganildi. Ushbu bosqichda milliy g‘oya va madaniyat tamoyillari tahlil qilindi.

2. Amaliy tadqiqotlar bosqichi: Bo‘lajak o‘qituvchilarning milliy dunyoqarashini shakllantirish uchun pedagogik texnologiyalar, metodlar va vositalar ishlab chiqildi va sinovdan o‘tkazildi.

3. Innovatsion yondashuvlar: Zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalari va interfaol metodlar yordamida milliy dunyoqarashni rivojlantirish yo‘llari tadqiq etildi.

4. Baholash va tavsiyalar ishlab chiqish: Olingan natijalar asosida ta’lim jarayonida milliy dunyoqarashni mustahkamlash uchun tavsiyalar ishlab chiqildi.

Shu tarzda, bo‘lajak o‘qituvchilarda milliy dunyoqarashni rivojlantirish muammosi — uzluksiz ilmiy izlanish va pedagogik amaliyotning muhim qismi bo‘lib, u milliy ma’naviyatni mustahkamlash va yosh avlodni milliy ruhda tarbiyalashga xizmat qiladi.

Milliy dunyoqarash — bu insonning o‘z milliy qadriyatlari, tarixi, madaniyati va an’alariga bo‘lgan munosabatining umumiy tizimi bo‘lib, u har bir shaxsning shaxsiy va ijtimoiy ongida shakllanadi. Bo‘lajak o‘qituvchilarda milliy dunyoqarashni rivojlantirish masalasi nafaqat pedagogik, balki ma’naviy-madaniy jihatdan ham muhim ahamiyatga ega.

Milliy dunyoqarash — millatning madaniy, tarixiy, ma’naviy, diniy va ijtimoiy tajribasi asosida shakllangan dunyo to‘g‘risidagi umumlashgan tasavvurlar majmuidir. U insoniyat tafakkurining eng yuksak ko‘rinishi sifatida, kishilarning hayotga, jamiyatga, tabiatga va insoniy munosabatlarga bo‘lgan munosabatini belgilaydi.

Bo‘lajak o‘qituvchilarda milliy dunyoqarashni rivojlantirish masalasini chuqur va tizimli o‘rganish uchun ilmiy tadqiqot metodologiyasi quyidagi asosiy yondashuv va usullarni o‘z ichiga oladi.

1. Ilmiy yondashuvlar:

• **Pedagogik yondashuv** — milliy dunyoqarashni shakllantirish jarayonini o‘qituvchilar tayyorlash tizimida amalga oshiriladigan ma’naviy-axloqiy va madaniy ta’lim jarayoni sifatida ko‘rib chiqadi. Bu yondashuvda asosiy e’tibor talaba-o‘qituvchi munosabatlari, tarbiyaviy muhit va ta’lim mazmuniga qaratiladi.

• **Sistemali yondashuv** — milliy dunyoqarashni rivojlantirish tizimini bir butun sifatida ko‘rib, uning tarkibiy qismlari (tarbiya, ta’lim, axloq, madaniyat) o‘zaro bog‘liqligi va integratsiyasiga e’tibor qaratiladi.

• **Insonparvarlik yondashuvi** — o‘quvchilar shaxsining milliy o‘zligini hurmat qilish, ularning individual xususiyatlarini inobatga olish va shaxsiy rivojlanishga yordam berishga qaratilgan.

2. Ijtimoiy usullar:

• **Analistik-adabiyotni o‘rganish** — mavzuga oid milliy va xorijiy ilmiy manbalarni, qonun va hujjatlarni tahlil qilish orqali nazariy asoslar aniqlanadi.

• **So‘rovnoma va test usullari** — bo‘lajak o‘qituvchilarning milliy dunyoqarashi darajasini aniqlash, ularning milliy qadriyatlarga munosabatini o‘rganish uchun maxsus tuzilgan so‘rovnoma va testlar qo‘llaniladi.

• **Eksperiment** — milliy dunyoqarashni rivojlantirishga qaratilgan pedagogik texnologiyalarni sinovdan o‘tkazish, ularning samaradorligini baholash uchun tajribaviy ishlar olib boriladi.

• **Intervyu va suhbatlar** — o‘qituvchilar, professor-o‘qituvchilar va talabalardan ma’lumot olish orqali chuqur tahlil va baholash amalga oshiriladi.

• **Kuzatuv usuli** — ta’lim jarayonidagi o‘quvchilarning milliy qadriyatlarga munosabatini, xulq-atvorini tizimli ravishda kuzatish.

• **Obyekti** — bo‘lajak o‘qituvchilarning milliy dunyoqarashi va uni shakllantirish jarayoni.

• **Predmeti** — milliy dunyoqarashni rivojlantirish texnologiyalari, metodlari va vositalari.

• **Nazariy bosqich** — milliy dunyoqarash tushunchasining nazariy asoslarini o‘rganish, mavjud tadqiqotlarni tahlil qilish.

• **Amaliy bosqich** — ta’lim jarayonida milliy dunyoqarashni rivojlantirish usullarini sinovdan o‘tkazish va baholash.

• **Tahliliy bosqich** — olingan natijalarni tahlil qilish, muammolarni aniqlash va tavsiyalar ishlab chiqish.

Ushbu metodologiya asosida tadqiqot bo‘lajak o‘qituvchilarda milliy dunyoqarashni tizimli ravishda rivojlantirishga qaratilgan samarali yo‘llarni aniqlashga xizmat qiladi.

Milliy dunyoqarash quyidagi elementlardan iborat:

• **Tarixiy xotira** — millatning tarixiy jarayonlarini anglash va baholash;

• **Madaniy qadriyatlar** — urf-odat, an’ana, milliy san’at va me’morlik;

• **Ma’naviy meros** — milliy g‘oyalar, buyuk allomalar ta’limoti;

• **Vatanparvarlik** — milliy birlik, milliy o‘zlik va davlatga sadoqat;

• **Ijtimoiy faollik** — jamiyatda faol fuqarolik pozitsiyasini egallash.

Globalashuv jarayonida ko‘plab milliy qadriyatlar soyaga tushib qolmoqda. Ayniqsa, yosh avlodning tafakkurida g‘arbona dunyoqarash ustun kelishi milliy o‘zlikni yo‘qotishga olib kelishi

mumkin. Shu bois, pedagogik ta’limda bo’lajak o’qituvchilarni milliy dunyoqarash asosida tayyorlash, ularni milliy g’oya va ma’naviy qadriyatlar bilan qondiradigan tizimga ehtiyoj yuqori.

Bu jarayon nafaqat axloqiy, balki strategik ahamiyatga ham ega. Chunki o’qituvchi – jamiyatning ma’naviy ustuni. Unda milliy dunyoqarash shakllanmasa, kelajak avlodning ma’naviy-ruhiy olamida bo’shliq yuzaga keladi.

Ta’lim — milliy dunyoqarashni shakllantirishda asosiy vosita hisoblanadi. Ayniqsa, pedagogik ta’lim mazmuniga quyidagilar kiritilishi zarur:

- Milliy g’oya va ma’naviy tarbiya asoslari;
- O’zbek xalqi tarixi va madaniyati;
- Adabiyot va san’at orqali tafakkurni boyitish;
- Ta’lim jarayonida interfaol, innovatsion metodlardan foydalanish.

Bo’lajak o’qituvchilarga zamonaviy talablar asosida ta’lim berish mavjud pedagogik muammolarni qiyosiy taqqoslash, tanqidiy tahlil qilish, umumlashtirish va o’qitish metodlarining optimal variantlarini tanlash asosida amaliy ko’nikmalarini shakllantirish orqali ularni pedagogik faoliyatga tayyorlash jarayonini takomillashtirishni taqozo qilmoqda. Oliy ta’lim muassasalarida talabalarning milliy dunyoqarashini shunday rivojlantirish kerakki, bu dunyoqarash unga bo’lajak kasbining mahoratini egallashga imkon bersin. Zero, milliy dunyoqarash etnik va milliy o’zlikni anglash orqali qaror topadi va u orqali milliy madaniyat elementlarining saqlanishiga erishiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro’yxati:

1. Mirziyoyev. SH. M. Tanqidiy tahlil, qat’iy tartib-intizom va shaxsiy javobgarlik – har bir rahbar faoliyatining kundalik qoidasi bo’lishi kerak. 2017 yil 14 yanvar. – Toshkent : O’zbekiston, 2017. – 104 b.
2. Abu Nasr Forobiy. Fozil odamlar shahri. —Toshkent:A.Qodiriy, 1993 - 223 bet.
3. Kadirova X.A. Xalq pedagogikasini o’rganish metodikasi/ O’quv –uslubiy qo’llanma. Toshkent-2020 yil
4. Kadirova X.A. Ernazarova G.O., Kasbiy pedagogika. O’quv qo’llanma. O’quv qo’llanma. –T.:Fan va texnologiyalar. 2021 y. -270 b.